

Өлең мен иман түйіскен жолдар

Тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ поэзиясының өркен жаюына өзіндік үлес қосып келе жатқан, есімі өлең сүйер оқырманға кеңінен таныс жас ақындардың бірі – Қалқаман Сарин. Фариза Оңғарсынова апамыз шығармашылығына: «Химия қосылмаған баяғының жібегіндей сезімнен өрілген жырлар» деп жоғары баға берген ақын философиялық ой-танымға құрылған, лиризмге тұнған сыршыл өлеңдері арқылы «сезімнің ақынына» айналды.

Қалқаман Сарин шын мәнінде ән өлеңдерінің хас шебері. Ол өз сезімін бейнелі жеткізуге, әрбір нәрсені жанды суретке айналдыруға өте ұста. Өзі өмір сүріп отырған бүгінгі қоғамның қол жеткізген жетістігі мен кері кеткен кеселді жақтарына бірдей көңіл аудара білген ақын жырларынан өмірдің күнгеі мен көлеңкесі қатар орын алған. Ол бірде шаттанып қуанса, енді бірде мұңға батып, тағы бірде қалың қайғының астында қалғандай әсер береді. Соның бірі- бүгінгі замандастарына қаратыла айтылған азаматтық лирика болса, енді бірі имани құндылықтарды насихаттайтын діни сарындағы жыр жауһарлары. Мейрамбек Бесбаев орындаған «Алланың бары ақиқат» өлеңінде адам баласы адам баласынан нәпсіні тізгіндей білуі, Жаратқан Хақты зікір ғып, иманын жыя білуімен озатынын айтады. Ақынның бұл ойы ұлы Абайдың он сегізінші қарасөзіндегі: «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де-ақымақтық» деген философиясын еске түсіреді:

Құлдың да құлдан несі артық?

Нәпсісін түгел тыйса артық

Зікір ғып Хақты ішінен

Иманын кәміл жыйса артық.

Разы боп қылған ісінен,

Раббыңның өзі сүйсе артық.

Йа-Син сүресінің 12-аятында: «Адамның үйретілген ғылым, жарияланған кітап және жасалған қайыр құрылыстарының сауабы немесе қалдырған жаман өнегелерінің күнәсі, өлгеннен кейін де амал дәптеріне жазылып отырады»-деп жазылған.

«Арманымның бейнесі» жинағының «Алланың бары ақиқат» деп аталатын бірінші бөлімін парақтай отырып ақынның мына фәни дүниеге көзқарасын, танымы мен пайымын танығандай боламыз. Алладан ғибратты ғұмыр кешуді сұраған ақын

адам басына қайғы қасірет бұлты төнгенде сабыр етуді ұмытпау керектігін ескертеді:

Құранның сөзі – қасиет,

Пайғамбар сөзі – өсиет

Ұмытпа сабыр етуді

Көрсең де қайғы, қасірет.

Бабалар өткен не түрлі

Иманы жалғыз досы боп,

Сүйгені сүннет секілді

Бұйрығы Хақтың осы деп.

Бұл өлең жолдарының мақсаты - Ислам дінінің құндылықтарын бойына жинақтаған адамның ешқашан ешқандай жаманшылыққа бармайтындығын насихаттау. Асыл дініміз ислам – тек жақсылықты дәріптейтін дін. Исламда қайырымдылық пен мейрімділік өте үлкен маңызға ие. Алла Тағала мұқтаждарға көмектесу, жақсылық жасау туралы «Мәида» сүресінің 2 аятында: **«Ізгілік пен тақуалықта өзара көмектесіңдер»** деп бұйырады. Осы арада ақынның әлеуметтік желілерде жарияланған бір интервьюында «Жасаған қателіктерім мен жасамаған жақсылықтарым үшін өкінем» деген сөзі ойға оралады. Ақынның Аллаға деген шексіз махаббаты «Мадақтап мінсіз Алланы», «Қадір түні», «Өмір өлшемі» (Азан мен намаз) өлеңдерінен айқын аңғарылады. Аллаға қаратыла айтылған мадақ өлеңдерді әдебиеттану ғылымында мінәжат өлеңдер деп атайды. Ақынның айтып отырған махаббатты екі адам арасындағы ғашықтық емес, пенде мен Жаратушы арасындағы шексіз сүйіспеншілік.

Жаттайын тынбай аят-сүрені

Мадақтап мінсіз Алланы,

Ойсыз күндерден оятшы мені,

Әдіре қалсын қалғаны....

Ақын «Алланың бары ақиқат» дегенінде «ақиқат» деген түсінікпен нені айтқалы отыр? Қалқаман Сарин бұл сөзімен Жаратушыны танылатын мүмкіндік болмыс ретінде қарастырған. «Ақиқат» бұл өлеңде мәңгіліктің өлшемі. Ақын Алланы жырға қосса да, адами сезімді жыр етсе де тереңнен толғап, нәзік сезіммен өрнектей білген. Тақырыбы жағынан дінді, Алланы мадақтауға арналған өлеңдерін былай

қойғанда, табиғат, махаббат лирикаларынан да Жаратушының құдіретін сезінуден туындаған өлең қатарлары кездесіп отырады. «Жылы жаңбыр құйып тұр» өлеңі де Алланың құдіретін сезінуден туындаған жыр тізбегі:

Құдіреттің қуатын дәл мүсіндеп,

Періштелер аспанға салды сурет.

Кеңістіктей кеңейіп көкірегім,

Жүрегіме осы нұр мәңгі сіңбек, -деп жаңбырдан соң шықан кемпірқосақты періштелер салған суретке балайды. Немесе күзге арналған бір өлеңінде:

Жадыраған жаздың да күйі осал тым,

Мезгіл өтті. Құс жүдеу, ұя салқын.

Күздің жырын жазады бір Құдірет,

Бір ғажайып қаламмен сиясы алтын,-деп күзді Алланың алтын сиясының туындысы деу де шынайы образ. Құран Кәрімдегі «Қасас» сүресінің 70-аятында: *«Дүние мен ақыреттегі барлық мақтау тек Аллаға лайық»* делінгендей, Алланың есімімен жыр бастау ойдың дұрыс өрілуіне, тілдің тереңнен қозғауына, жалпы айтқанда мағыналы мұра қалдыруға басты себеп. Қалқаманның шығармашылығында мұндай өлеңдер көптеп кездеседі. Ислам діні адам өмірінің барлық қалтарысына шейін мән бергенін ескерсек, осы сарындағы ақын өлеңдерінің де тақырып алуандығы тым кең екеніне көз жеткіземіз. Оқырманның санасына асыл діннің сәулесін түсіретін ақын өлеңдері ұлттық поэзиядағы дәстүр ұласуының белгісі екені жасырын емес.

Асылбек Сартаев

Бердақ атындағы ҚМУ-дың, филология факультеті, әдебиеттану: қазақ әдебиеті бағытының 1-курс магистранты